

QUALITÄT EINIGER LEBENSBEREICHE ÄLTERER MENSCHEN, DIE ARBEITEN

ORIGINALER ARTIKEL

ROCHA, Felipe Queiroz Dias¹, PICCIONE, Marcelo Arruda ²

ROCHA, Felipe Queiroz Dias. PICCIONE, Marcelo Arruda. **Qualität einiger Lebensbereiche älterer Menschen, die arbeiten**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Jahr. 06, Hrsg. 11, Bd. 09, p. 132-151. November 2021.

ISSN: 2448-0959, Zugangslink:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/lebensbereiche>, DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/lebensbereiche

ABSTRAKT

Das Altern ist ein idiosynkratisches Phänomen in jedem Individuum, das in einer Reihe von physischen und psychischen Veränderungen zusammenläuft. Aber auch bei mangelhafter organischer Leistungsfähigkeit ist es älteren Menschen möglich, gut und hochwertig zu leben. Das Problem dieses Artikels bezieht sich daher auf die wachsende Wertschätzung der Lebensqualität im Alter. Daher war das Ziel, die Qualität einiger Lebensbereiche älterer Menschen, die arbeiten, zu überprüfen. An der Studie nahmen 36 ältere Menschen aus der Stadt São Paulo mit einem Durchschnittsalter von 71,5 und $\pm 5,4$ Jahren teil. Daten wurden versehentlich erhoben. Dazu wurden 36 identische WHOQOL-Fragebögen verwendet. Um zu überprüfen, ob es einen statistisch signifikanten Unterschied gibt, wurde der nichtparametrische Chi-Quadrat-Test angewendet. Das Ergebnis war: 83,33% der Senioren sagen, dass sie der Prämisse, dass sie eine unbefriedigende Beziehung zu

¹ Master in Erziehungswissenschaften der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften der Universität Porto (FPCEUP); Master in Erwachsenenbildung und Training von FPCEUP; Psychologe und Bachelor in Psychologie von der Universidade São Judas Tadeu (USJT).

² Spezialist für Psychologie des Sports und der körperlichen Aktivität vom Instituto Sedes Sapientiae. Psychologe und Bachelor in Psychologie von der Universidade São Judas Tadeu (USJT).

Gott haben, überhaupt nicht zustimmen, und stimmen auch vollkommen zu, dass ihre Beziehung zu Gott ihr Gefühl der Einsamkeit beseitigt; 63,33% stimmen voll und ganz der Existenz eines wahren Zwecks für die Menschheit zu und 47,22% der älteren Menschen akzeptieren ihre körperliche Erscheinung voll und ganz. So wurde beobachtet, dass die älteren Arbeitnehmer mit ihrer Lebensqualität zufrieden sind.

Schlüsselwörter: Altern, Lebensqualität, Alter, Senioren.

EINLEITUNG

Lebensqualität ist die Vorstellung eines Individuums von seiner Lebensposition nach eigenen Werten und Maßstäben angesichts seiner Ziele und Anliegen in dem soziokulturellen Umfeld, in dem es lebt. Dieses Konzept hat laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei verschiedene und gleichzeitig wesentliche Säulen: Mehrdimensionalität, Subjektivität und die Berücksichtigung negativer und positiver Punkte (TRENTINI; XAVIER und FLECK, 2006).

Es ist ein Thema, das in den unterschiedlichsten Bereichen unterschiedliche Bedeutungen hat. In der Sozialpsychologie ist der vermittelnde Begriff des subjektiven Erlebens und auch die größte Referenz der Grad der Zufriedenheit. Tatsächlich hat die Wertschätzung der Lebensqualität im Alter in den letzten Jahren zugenommen (TRENTINI; XAVIER und FLECK, 2006), was nach der Auswertung einer Stichprobe älterer Arbeitnehmer Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein soll.

Der Alterungsprozess kann wiederum in drei Arten eingeteilt werden. Die erste wird als Alter mit Pathologie bezeichnet und ist durch das Vorhandensein eines Syndroms, einer Krankheit oder einer chronischen Behinderung gekennzeichnet, die die tägliche Leistungsfähigkeit des älteren Menschen kritisch einschränkt und die Fähigkeiten eines jungen Erwachsenen schwindet (TRENTINI; XAVIER und FLECK, 2006).

Das zweite ist das übliche oder normale Alter und es ist der allgemeine Alterungsprozess, der in seiner Manifestation von körperlichen und/oder geistigen

Pathologien in einem leichten Ausmaß begleitet wird, um nur teilweise Veränderungen im täglichen Leben der älteren Menschen zu verursachen (TRENTINI; XAVIER und FLECK, 2006).

Das dritte wird als erfolgreiches oder optimales Alter bezeichnet und versteht sich als das Erreichen dieser Stufe mit der Erhaltung des körperlichen Gesundheitszustandes wie bei jungen Erwachsenen, der einen guten oder optimalen Zustand in Bezug auf das soziale und persönliche Wohlbefinden annimmt als Beispiel (TRENTINI; XAVIER und FLECK, 2006).

Im Laufe der Zeit nimmt die Zahl der älteren Menschen auf der Welt zu. In Brasilien ist die Situation nicht anders und nach und nach wurde der Mythos, wir seien ein Land der Jugend, dekonstruiert (NERI, 2001a).

Biologisches Altern ist ein idiosynkratisches Phänomen bei jedem Individuum, keine Pathologie. Es ist möglich, dass ältere Menschen gut und mit Qualität leben, auch wenn ihre organische Leistungsfähigkeit geschwächt oder mangelhaft ist (MARTINS *et al.*, 2007).

Darüber hinaus konvergiert das Altern zusätzlich zu den körperlichen in einer Reihe von psychologischen Veränderungen, die gipfeln können in: Widerstand oder Nichtakzeptanz, andere Funktionen zu übernehmen; Entmutigung und Probleme bei der Zukunftsplanung; Mangel an Pflege aufgrund von biopsychosozialen Verlusten und vermindertem Selbstwertgefühl und gutem Selbstbild (NERI, 2001b).

Doch im Gegensatz zum negativen und homogenisierenden Altersstereotyp gibt es ältere Menschen, die den Alterungsprozess anders erleben und das Alter als eine Phase der Freude beschreiben. Es gibt keine Frustrationen, Konflikte oder Dramatik in der Art und Weise, wie sie diese Phase erleben, und es wurden keine Gefühle der Ablehnung und/oder Minderwertigkeit angesichts von Veränderungen und Verlusten festgestellt (JARDIM; MEDEIROS und BRITO, 2019).

Tatsächlich gibt es einige Mythen über das Alter, wie zum Beispiel, dass Kinder im Alter Eltern ihrer eigenen Eltern werden. Dies ist nicht ganz richtig, was auftritt, ist eine Umkehrung der Rollen aufgrund des Verlustes der Autonomie, der Befehlsgewalt, der Bedingungen zur Bestimmung, Wahl ihrer Gesetze und Ziele seitens der älteren Menschen (ZIMERMAN, 2000).

Auf der anderen Seite halten junge Probanden Glück im Alter für möglich und haben sogar gute Vorstellungen über einige Eigenschaften von Senioren, wie etwa ihr Selbstbild. Gleichzeitig zeigen sie jedoch auch viel Unruhe in Bezug auf das Auftreten dieses Prozesses selbst, so dass sie berichten, dass es besser ist zu sterben, als die diesem Stadium eigene Angst und Einsamkeit zu erleben, da sie diese Alters Vermutungen verstehen die Ankunft dieser Zustände (RABELO *et al.*, 2008).

Daher werden viele Fragen darüber gestellt, wie das Alter global verstanden wird (VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE und CAMARGO, 1999).

Soziales Altern verändert den Status älterer Menschen und ihre Beziehung zu anderen Menschen (ZIMERMAN, 2000).

Der Ehepartner ist nach Jahrzehnten ein wichtiger Faktor beim Aufbau dieses sozialen Status und plötzlich fühlt sich der Senior durch den Verlust der Gefährtin allein, zerknirscht und trostlos. So beginnt das Subjekt unter Mangel an Ausdruck Kommunikation und Aufmerksamkeit zu leiden, verliert seine soziale Rolle und ist den Gefühlen der Nutzlosigkeit und mangelnder Lebenserwartung ausgeliefert (SIMKUNAS und ANJOS, 2001).

Tatsächlich berichten alle Probanden, die eine solche Erfahrung gemacht haben, von Einsamkeit als wiederkehrendes Element, aber sie berichten, dass sie die Beteiligung an kollektiven Aktivitäten wie Tanz und Gymnastik als Alternative gefunden haben, um sich in Aktion zu halten und so die Einsamkeit abzuwehren Zustand (SIMKUNAS und ANJOS, 2001).

Am Ende ist Liebe für alle verfügbar, da sie sich in Verhaltensweisen und Gefühlen manifestiert. Diejenigen, die sich zurückziehen oder nicht in der Lage sind, sich zu verwandeln oder zu entwickeln, sind der Einsamkeit und Leere ausgeliefert. Auch diejenigen, die noch nie verheiratet waren, können und sollten Partner suchen, um eine Beziehung zu beginnen (ALMEIDA und LOURENÇO, 2007).

Eine der konstituierenden Achsen des psychischen Wohlbefindens ist die Zufriedenheit mit dem Leben, da sie die eigene Perspektive des Subjekts auf Aspekte seiner Realität berücksichtigt. Zwei entscheidende Merkmale dieser Befriedigung sind die Genauigkeit der Anpassung an Unzulänglichkeiten und die Fähigkeit, positive Informationen durch eine psychische Struktur aufzunehmen und zu integrieren, die für die Selbsterkenntnis verantwortlich ist und das Selbst genannt wird (NERI, 2001a).

So sind nur 40% der älteren Menschen mit ihren persönlichen Beziehungen zufrieden, ebenso viele, die angeben, mit ihrer körperlichen Erscheinung vollkommen zufrieden zu sein (COLALTO, 2002).

In Bezug auf diesen zweiten Bereich sind ältere Menschen unzufrieden mit ihrem Körper und äußern den Wunsch nach einem schlanken Aussehen, da dieser Faktor für ihre biopsychosoziale Anpassung wichtig ist, da es zahlreiche Stereotypen gibt, die sie aufgrund ihrer verkümmerten Körpergröße stigmatisieren. Diese Stigmata können dazu führen, dass ältere Menschen ihren Körper verzerrt sehen und negative Repräsentationen erzeugen (COSTA; BASTOS und SALES, 2008).

In der Zeit nach der Menopause verändern sich bei Frauen die Genitalregion und die körperliche Form. Es können Veränderungen in der Art und Weise auftreten, wie das Individuum seinen Körper sieht, bis hin zu dem Punkt, an dem es sich für bedauernd und unfähig hält, seiner Gefährtin zu gefallen, was emotionale Störungen hervorruft (VERAS, 1995).

Die Wahrnehmung älterer Frauen von Körperschönheit im Alter wird in drei Kategorien eingeteilt: verbalisierte Schönheit, das ästhetische Erleben vor einem

Spiegel und die Schönheit von Frauen im Alter (FIN; PORTELLA und SCORTEGAGNA, 2017).

Ältere Frauen, unabhängig von sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen, erkennen als Schönheit das Bild an, das auf zeitgenössischen Stilen mit dem Einfluss aktueller ästhetischer Standards basiert, da sie ein Urteil der Wertschätzung für das bilden, was sie als angenehm zu sehen, zu fühlen und zu beobachten erachten (FIN; PORTELLA und SCORTEGAGNA, 2017).

Die ästhetische Erfahrung der Selbstbetrachtung offenbart jedoch eine Dualität zwischen geschätzten und herabgesetzten Bildern, die durch die unterschiedlichen Arten des Alters Verständnisses und gefühls präsentiert werden. Wenn Frauen das Aussehen des alternden Körpers enthüllen, bekennen sich Frauen zu Aspekten der Jahre, die sie in einem Gewirr von Schönheit und Hässlichkeit gelebt haben (FIN; PORTELLA und SCORTEGAGNA, 2017).

Schönheit im Alter wird als ein Prozess abstrahiert, der es erfordert, sich um sich selbst und seine Beziehungen zu kümmern. Es besteht aus einem aufmerksamen Blick auf Körper und Seele, der Regeln, Verhaltensweisen und Grundsätzen folgt, wie zum Beispiel. das Einüben von Übungen, gute Laune bewahren, Tanzen und den Arztbesuch bei Beschwerden bis hin zur Beschäftigung mit dem Ehrenamt. Am Ende wird die Wahrnehmung von Schönheit in der Einzigartigkeit des Seins durch Wertschätzung und Liebe zu sich selbst wahrgenommen (FIN; PORTELLA und SCORTEGAGNA, 2017).

In Bezug auf die Vision, die durch Artikel in einer populären Zeitschrift an die Gesellschaft verbreitet wurde, konnte auf hegemoniale Weise die Konsolidierung eines Diskurses beobachtet werden, der die Jugend als einen zu erobernden und zu erhaltenden Wert versteht, während das Alter als Folge der Behinderung verstanden wird von jedem. Mit anderen Worten, jung zu sein liegt in der Verantwortung der Leserschaft, die, indem sie ihren regelmäßigen Empfehlungen folgt, nicht altert (KUSCHICK und MACHADO, 2016).

Frauen beneiden sich gegenseitig um Körper, Schönheit, Jugend, Schlankheit und Sinnlichkeit. Der von ihnen beneidete Körper ist jugendlich, schlank und attraktiv. In Brasilien ist dieses Körpermodell essentiell (GOLDENBERG, 2018).

Brasilianische Frauen gehören weltweit zu den größten Konsumenten von kosmetischen Produkten und Dienstleistungen, wie plastische Chirurgie, Botulinumtoxin, Füllstoffe, Haarfärbemittel, Medikamente zur Gewichtsabnahme und Appetitzügler. Sie sind diejenigen, die am unzufriedensten mit ihrem eigenen Körper sind, und diejenigen, die aufhören, das Haus zu verlassen, auf Partys zu gehen und sogar zu arbeiten, wenn sie sich alt, dick und hässlich fühlen (GOLDENBERG, 2018).

Junge Frauen sagen, dass sie im Alter für sich selbst sorgen werden und dass ihre Freunde ihnen helfen werden. Männer wiederum sagen, dass die Frauen in ihren Familien dies für sie tun werden: Ehefrau, Töchter und Enkelinnen (GOLDENBERG, 2018).

Es gibt auch eine Idee, dass das Altern immer als ein äußeres Aufkommen verstanden wird. Wenn es um das eigene Alter geht, beziehen sich die meisten Senioren auf den Fall, als wäre es nur ein exogenes Phänomen. Tatsächlich kommt es vor, dass das Verständnis dieser Phase nur durch körperliche Einschränkungen Leiden, Angst und Ablehnung dieses Kontextes verursacht (LIMA, 2007).

Andererseits kann Spiritualität als günstige Ressource für das Wohlbefinden älterer Menschen angesehen werden, so dass die Teilnahme an motivierenden Umgebungen und das Vorhandensein von Fortschritt Möglichkeiten in Verbindung mit spirituellen Faktoren in dieser Phase von zentraler Bedeutung waren. Religiosität kann mit größerer Belastbarkeit im Alter verbunden sein (MARGAÇA und RODRIGUES, 2019).

Das heißt, die Teilnahme an religiösen Aktivitäten, die Wahl der Lehren und des Glaubens Systems kann mit Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden und zusätzlich die Vorstellung, die das Subjekt über die Welt konfiguriert, wesentlich

beeinflussen, um den Sinn des Lebens zu legitimieren und das Wohlbefinden zu gewährleisten (PANZINI *et al.*, 2007).

Religion ist ein Bereich, der um gültig zu sein, das Individuum bewegen und modifizieren muss und nicht nur eine mit Moral, Dogmen und Regeln ausgestattete Sammlung ist, sondern ein Glaube, der die reale Begegnung mit der verehrten Gottheit qualifiziert (DINIZ, 2003).

Auf diese Weise kann Religion als Übernahme kapitaler Realitäten verstanden werden, die das Bewusstsein nicht assimilieren kann, was ein Gefühl der Vollständigkeit und inneren Einheit erzeugt, wenn es den Höhepunkt des psychischen Genusses erreicht. Mythen (Erzählungen) und Riten (Handlungen) liegen allen spirituellen Überzeugungen zugrunde und sind daher die Mittel zur Manifestation des Heiligen durch die entwickelten Repräsentationen. (BAPTISTA, 2003).

Ungeachtet des Lebensstils älterer Menschen sprechen die meisten von ihnen Gebete für Anliegen wie: Erwerb von Gesundheit, Erhalt von Seelenfrieden und Liebe, Familienangelegenheiten und Dankbarkeit für geleistete Gefälligkeiten (ORLANDO *et al.*, 2008).

Spiritualität ist in dieser Zeit des Lebenszyklus sehr vorherrschend, so dass eine ganze Stichprobe, die gesammelt wurde, als im Einklang mit einer Religion erklärt wurde, da die Beteiligung an Aktivitäten dieser Art es den älteren Menschen ermöglicht, eine Verbindung zwischen ihren Unzulänglichkeiten und dem Dienst an Ihnen herzustellen Talente. Geschieht dies nicht, wird der Senior zumindest dabei unterstützt, diese Endphase des Lebens zu bewältigen (ARAÚJO, 1999).

Daher bestand das allgemeine Ziel darin, zu überprüfen, wie ältere Menschen, die arbeiten, die Qualität einiger Bereiche ihres Lebens einschätzen.

Die konkreten Ziele sind wiederum:

- Verstehen, wie es älteren Menschen geht, wenn sie weiterarbeiten, nachdem sie das Alter überschritten haben, das es ihnen erlaubt, diese Aktivitäten einzustellen;
- Bieten Sie älteren Menschen, die arbeiten, die Möglichkeit, über den Zustand einiger Bereiche ihres Lebens zu berichten;
- Analysieren Sie kritisch den Zustand einiger Bereiche ihres Lebens.

METHODIK

TEILNEHMER

An dieser Arbeit nahmen 36 ältere Menschen freiwillig teil, die mit oder ohne Registrierung kontinuierlich oder sporadisch im Alter von 65 Jahren oder darüber arbeiten (das ist die Altersgruppe, die von der WHO für den Ruhestand vorgesehen ist); waren 88,90% Männer und 11,10% Frauen. Das Durchschnittsalter beträgt 71,5 Jahre, der Median 71 Jahre, die Standardabweichung 5,4 und die Altersspanne 22 Jahre (das niedrigste Alter ist 65 und das höchste 87).

MATERIAL

Für die Datenerhebung wurden 36 identische WHOQOL Fragebögen verwendet. Dieses Material wurde aufgrund seiner internationalen Anerkennung für die oben genannten Zwecke ausgewählt.

Dieser Fragebogen war in drei Teile gegliedert: Der erste diente der Charakterisierung des Freiwilligen; der zweite Teil bestand aus einer Reihe geschlossener Fragen zu mehreren Bereichen, die das allgemeine Konzept der Lebensqualität integrieren und somit das Ziel dieser Untersuchung rechtfertigen; Der letzte Teil enthielt eine weitere Reihe von positiven und negativen Aussagen, die es der Testperson ermöglichten, ihren Standpunkt zu ihrem Wert in seinem Leben auszudrücken – mit anderen Worten, es gab Sätze, in denen die ältere Person sagte, auf welcher Ebene sie ihnen zustimmen oder nicht, unter Berücksichtigung Ihres Kontexts.

VERFAHREN

Die Daten wurden zufällig im Januar und Februar erhoben, d. h. potenzielle Forschungsteilnehmer (Arbeitnehmer ab 65 Jahren) wurden nach dem Zufallsprinzip gesucht, und wenn sie gefunden wurden, wurden sie sofort von den Forschern angesprochen.

Zunächst stellen wir uns vor und erläutern den Zweck unserer Arbeit. Wenn die ältere Person dann der gewünschten Stichproben Gruppe entsprach und der Teilnahme zustimmte, gaben wir ihr das *Termo de Consentimento Livre e Esclarecido* (TCLE)[3] und den Fragebogen und versorgten sie mit allen Arten von Erläuterungen zu diesen Dokumenten und ihren Punkten. Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Artikel Teil einer größeren Arbeit ist, die von der Ethik und Forschungskommission Nr. 017/2005 und CAAE 005.0.237.000.05 genehmigt wurde.

Alle gefundenen Personen befanden sich in der Stadt São Paulo, 15 in Mooca, sechs in Brás, sechs weitere in Sé, fünf in Zona Cerealista, drei in Vila Mariana und eines in Cambuci.

RESULTATE UND DISKUSSION

Hier werden einige Ergebnisse der in den folgenden Tabellen verwendeten WHOQOL-Fragebögen vorgestellt und kritisch diskutiert.

Tabelle 1 – Familienstand

Situationen	F	%
Nicht verheiratet	6	16,66
Getrennt	4	11,11
Verheiratet	19	52,77
Witwer	7	19,44

Gesamt	36	100
--------	----	-----

Quelle: WHOQOL-Fragebögen.

Tabelle 1 zeigt, dass mehr als die Hälfte (52,77%) der Befragten verheiratet sind. Weitere 19,44% sind verwitwet, 16,66% sind Nicht verheiratet 11,11% leben getrennt.

Der nichtparametrische Chi-Quadrat-Test wurde angewendet, um herauszufinden, ob es einen statistisch signifikanten Unterschied gibt; ergab $X_o^2=9,80$ und $X_c^2=7,81$, mit einem statistisch signifikanten Unterschied. Es ist bekannt, dass n.g.l.=3 und $\alpha=0,05$.

So pflegen mehr als die Hälfte der berufstätigen älteren Menschen eine beständige Liebesbeziehung, was direkt mit der Motivation und dem Interesse an der Arbeit in Verbindung gebracht werden kann, da dies laut Studien von Simkunas und Anjos (2001) nach Jahrzehnten der Arbeit der Fall ist, wird die Ehe zu einem wichtigen Faktor für den Aufbau des sozialen Status älterer Menschen, da sich der Einzelne durch den Verlust eines Ehepartners allein, trostlos und traurig fühlt. In der Zwischenzeit leidet das Subjekt unter Mangel an ausdrucksstarker Kommunikation und Aufmerksamkeit, verliert seine soziale Rolle und beginnt, Gefühle der Wertlosigkeit und des Mangels an Lebenserwartung zu haben.

Wenn wir diese Worte in Betracht ziehen, könnten 30,55% einem abwertenden psychologischen Zustand und geringer Feindseligkeit ausgesetzt sein, weil sie verwitwet oder getrennt leben. Laut Simkunas und Anjos (2001) erwähnen alle Probanden, die eine solche Erfahrung gemacht haben, Einsamkeit als ein gegenwärtiges Gefühl.

Dieser Zustand, der durch den Verlust eines Ehepartners verursacht wird, verwandeln den Status älterer Menschen und führt laut Neri (2001b) zu zwangsläufigen Veränderungen im Selbstbild und Selbstwertgefühl des Senioren, zusätzlich zu Widerständen gegenüber neuen Rollen und Planungsproblemen für die

Zukunft, Hilfebedürftigkeit angesichts von biopsychosozialen Verlusten und Seelenverlust.

Almeida und Lourenço (2007) sagen jedoch, dass Liebe für jeden verfügbar ist. Auch diejenigen, die noch nie verheiratet waren, können und sollten sich Partner suchen, um eine Beziehung zu beginnen, aber diejenigen, die sich zurückziehen oder nicht in der Lage sind, sich zu verändern oder zu entwickeln, sind der Einsamkeit und Leere ausgeliefert.

Bei der Mehrheit der Verheirateten kann davon ausgegangen werden, dass der Ehepartner ein Merkmal ist, das sie (je nach sozioökonomischem Status) dazu ermutigt oder verpflichtet, im Erwerbsleben zu bleiben, da beide Bereiche den Status ausmachen müssen, den die ältere Person für sich hat, wie Zimerman (2000) und Simkunas und Anjos (2001) sagen.

Tabelle 2 – Grad der Akzeptanz der körperlichen Erscheinung

Annahme	F	%
Sehr wenig	2	5,55
Mittel	11	30,55
Sehr	6	16,66
Ganz und gar	17	47,22
Gesamt	36	100

Quelle: WHOQOL-Fragebögen.

In Tabelle 2 ist zu sehen, dass 47,22% der Teilnehmer ihre körperliche Erscheinung vollständig akzeptieren, während 16,66% sich für diese Aussage entschieden. Andererseits schätzen 30,55% und 5,55% ein, dass sie ein Akzeptanzniveau in Bezug auf die Variablen "Mittel" bzw. "Sehr wenig" haben. Keiner der Älteren wählte die Alternative Nichts, was dazu führte, dass diese Variable aus der Tabelle gestrichen wurde.

Um zu überprüfen, ob es einen statistisch signifikanten Unterschied gibt, wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet. Es wurde festgestellt, dass $\chi^2_o=6,40$ und $\chi^2_c=7,81$ ohne statistisch signifikanten Unterschied. Bemerkenswert ist auch, dass $n.g.l.=3$ und $\alpha=0,05$.

Hinsichtlich des Ergebnisses überwiegen Meinungen bezüglich einer positiven Sichtweise auf die Akzeptanz der körperlichen Erscheinung, wobei 63,88% der Teilnehmer sagen, dass sie diese in den Variablen sehr und vollständig akzeptieren.

Im Gegensatz zu diesem Ergebnis wird in einer ähnlichen Arbeit von Colalto (2002) zum gleichen Thema das Ergebnis bezüglich der Auswirkungen körperlicher Veränderungen nur von 40% der Teilnehmer positiv gesehen.

Costa; Bastos und Sales (2008) sagen, dass die meisten älteren Menschen mit ihrer körperlichen Erscheinung unzufrieden sind und sich einen schlanken Körper wünschen, da dieser Faktor aufgrund von Stereotypen über ihre als zerbrechlich geltende körperliche Größe für ihre biopsychosoziale Anpassung wichtig ist. Diese Stigmata führen dazu, dass ältere Menschen ihren Körper verzerrt sehen und negative Repräsentationen haben.

In diesem Zusammenhang sagt Lima (2007), dass es ein Stereotyp gibt, dass das Altern ein äußeres Phänomen ist. Wenn über das eigene Lebensalter gesprochen wird, beziehen sich die meisten älteren Menschen auf das Thema, als wäre es etwas außerhalb von ihnen, während die Wahrnehmung des Alters durch körperliche Einschränkungen, wenn diese nicht mehr verborgen werden können, Leiden, Angst und Schmerzen verursacht Ablehnung dieser Situation.

Dieses Konzept des Alterns geht durch die Macht der Medien. Kuschick und Machado (2016) sprechen von der durch Texte einer populären Zeitschrift verbreiteten Vision des Alters, in der hegemonial die Verfestigung eines Diskurses beobachtet werden konnte, der Jugend als einen zu erobernden und zu etablierenden Wert versteht, während Seniorität verstanden wird als Ergebnis der Unfähigkeit des Subjekts. Mit anderen Worten, jung zu sein liegt in der

Verantwortung jedes Einzelnen, der nicht alt wird, wenn er die regelmäßig veröffentlichten Empfehlungen befolgt.

Rabelo *et al.* (2008) untermauern den Einfluss der Medienmacht, wenn sie sagen, dass junge Menschen gute Vorstellungen von einigen Merkmalen älterer Menschen haben, wie zum Beispiel ihrem Selbstbild, und glauben, dass es im Alter Glück gibt. Paradoxiertweise sind sie jedoch der Ansicht, dass diese Lebensphase Einsamkeit und Angst vorwegnimmt, so dass sie diesem Prozess selbst gegenüber sehr unruhig sind, und erklärten, dass sie den Tod dem Erreichen dieses Stadiums und dem Erleben dieser als typisch für das Alter bezeichneten Gefühle vorziehen.

Diese zwiespältige Sicht junger Menschen auf das Alter ist das Ergebnis von Mythen und Stereotypen, die durch die Verbreitung unzutreffender Inhalte durch Medien wie das von Kuschick und Machado (2016) untersuchte Magazin verstärkt werden können. Diese Klischees, Schöpfer eines partiellen und damit einhergehenden absoluten Verständnisses der Älteren als Subjekte in einer Unterlegenheits oder Benachteiligung Situation gegenüber den Jüngeren, sind so fragwürdig, dass die Ergebnisse von Tabelle 2 – wo die Variable Nichts von keinem Teilnehmer somit eliminiert wurde – ausfallen Einstufung der Akzeptanz ihrer körperlichen Erscheinung und der Option "Sehr wenig" wurde von nur 5,55% genannt – sie sind mit Worten nicht vereinbar von Costa; Bastos and Sales (2008) und mit den Daten von Colalto (2002). Es lohnt sich zu bedenken, dass Zimerman (2000) immer noch über den Mythos spricht, dass Kinder im Alter ihre eigenen Eltern werden, was ein weiteres Beispiel für Missverständnisse über das Dienstalder offenbart.

Es lohnt sich auch, die Worte von zu berücksichtigen Jardim; Medeiros und Brito (2019) über die Besonderheit des Alterns, die mit der stereotypen und homogenen Sichtweise der Lustlosigkeit in diesem Stadium bricht. Es gibt ältere Menschen, die über diese Widrigkeiten berichten, wenn sie in dieser Phase das Fehlen von Frustrationen, Konflikten oder Dramen berichten, genauso wie sie angesichts von Veränderungen und Verlusten kein Gefühl der Zurückweisung und/oder Minderwertigkeit feststellen. Trentin; Xavier und Fleck (2006) nennen diesen Prozess

erfolgreiches Altern, das mit der Erhaltung der Gesundheit wie bei jungen Erwachsenen gelingt und sich etabliert.

Aus einer anderen Perspektive junger Menschen sagt Goldenberg (2018), dass Frauen sagen, dass sie für sich selbst sorgen werden, wenn sie das Alter erreichen, und dass ihre Freunde ihnen helfen werden. Männer sagen, dass die Frauen in ihren Familien es für sie tun werden: Ehefrau, Töchter und Enkelinnen.

Im speziellen Fall von Frauen (das sind 11,10% der Teilnehmer an dieser Studie), Fin; Portella und Scortegagna (2017) sagen, dass die Wahrnehmung älterer Frauen über die Körperschönheit im Alter in drei Kategorien unterteilt wird: verbalisierte Schönheit, das ästhetische Erlebnis vor einem Spiegel und die Schönheit von Frauen im Alter.

Laut dem trio Fin; Portella und Scortegagna (2017), ältere Frauen, erkennen unabhängig von sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen das Bild, das sich in der zeitgenössischen Mode widerspiegelt, unter dem Einfluss aktueller ästhetischer Standards als Schönheit an, da sie ein Urteil über die Wertschätzung dessen bilden, was sie für angenehm zu sehen und zu fühlen halten und genießen. Die Erfahrung, sich selbst zu betrachten, offenbart jedoch einen Kontrast zwischen geschätzten und herabgesetzten Bildern, die durch die unterschiedlichen Arten des Alters Verständnisses und gefühls präsentiert werden. Wenn Frauen das Aussehen des alternden Körpers enthüllen, bekennen sich Frauen zu den Aspekten der Jahre, die in einem Gewirr von Schönheit und Hässlichkeit gelebt haben.

Fin; Portella und Scortegagna (2017) schließen mit der Aussage ab, dass Schönheit im Alter als ein Prozess abstrahiert wird, der Pflege für sich selbst und seine Beziehungen erfordert. Es besteht aus einem aufmerksamen Blick auf Körper und Seele, der Regeln, Verhaltensweisen und Prinzipien folgt, wie zum Beispiel Bewegung, gute Laune bewahren, sich freiwillig engagieren und bei Beschwerden den Arzt aufsuchen. Am Ende wird die Wahrnehmung von Schönheit in der Einheit des Seins durch Wertschätzung und Liebe zu sich selbst begriffen.

Diese von erklärte Schönheit Perspektive Fin; Portella und Scortegagna (2017) und damit die Akzeptanz des eigenen Bildes beinhaltet psychisches Wohlbefinden und umfasst Lebenszufriedenheit im Sinne von Neri (2001a), da sie die Einschätzung des Individuums berücksichtigt. Darüber hinaus werden zwei Schlüsselmerkmale für dieses psychische Wohlbefinden beobachtet: die Fähigkeit, Verluste zu verkraften (in diesem Fall das jugendliche Aussehen) und die Fähigkeit, positive Informationen über sich selbst aufzunehmen, was schönen Bildern entspricht (die im Gegensatz zu der von Hässlichkeit) vom Trio beschrieben.

Diese Daten stellen die Worte von Goldenberg (2018) in Frage, der sagt, dass Frauen den Körper, die Schönheit, die Jugend, die Schlankheit und die Sinnlichkeit ihrer Altersgenossen beneiden. Der Körper, den sie sich wünschen, ist jugendlich, schlank und attraktiv, was in Brasilien ein Schlüssel Modell ist.

Goldenberg (2018) fährt fort und sagt immer noch, dass brasilianische Frauen zu den größten Konsumenten von ästhetischen Produkten und Dienstleistungen auf der ganzen Welt gehören, wie plastische Chirurgie, Botulinumtoxin, Füllstoffe, Haarfärbemittel, Schlankheitsmittel und Appetitzügler. Sie sind auch diejenigen, die am unzufriedensten mit ihrem eigenen Körper sind, die das Haus nicht mehr verlassen, auf Partys gehen und sogar arbeiten, wenn sie sich alt, dick und hässlich fühlen.

Veras (1995) fährt fort und sagt, dass in der Zeit nach der Menopause Veränderungen in den Genitalien und im Körperbau von Frauen auftreten. Es kann auch zu Veränderungen im Selbstbild Ihres eigenen Körpers kommen, so dass Sie sich bedauernd und unfähig fühlen, Ihrem Partner zu gefallen, was emotionale Störungen verursacht.

Der Ruf nach einem gesellschaftlich anerkannten Gremium kommt von der Jugend, geht durch die Medien und erreicht das Alter als ungleiche Anforderung angesichts der körperlichen und zyklischen Bedingungen des Subjekts. Ob für Mode, persönliche Eitelkeit oder symbolische Selbstbehauptung ihres Status, ältere Menschen sind angesichts der geforderten ästhetischen Standards naturgemäß im

Nachteil und könnten ihren Schönheitsbegriff neu definieren, um ihre körperliche Erscheinung mit größerer Zufriedenheit anzunehmen, um eine bessere Lebensqualität in dieser Umgebung.

Vor diesem Hintergrund ist auch davon auszugehen, dass die Beständigkeit im Beruf eine Stärkung des Selbstwertgefühls und der Akzeptanz nicht nur des äußeren Erscheinungsbildes, sondern auch der täglichen Leistungsfähigkeit ist. Auf diese Weise erleben ältere Menschen das Alter nicht als Zeit der Einschränkungen.

Tabelle 3 – Unzufriedenheit mit der persönlichen Beziehung zu Gott

Unzufriedenheit	F	%
Ich bin vollkommen einverstanden	2	5,55
Stimme teilweise zu	2	5,55
Ich bin eher anderer Meinung als ich zustimme	1	2,77
Stimme teilweise nicht zu	1	2,77
Entschieden widersprechen	30	83,33
Gesamt	36	100

Quelle: WHOQOL-Fragebögen.

Die Ergebnisse in Tabelle 3 zeigen, dass 83,33% der älteren Menschen überhaupt nicht der Meinung sind, dass ihre Beziehung zu Gott unbefriedigend ist. Es gibt zwei Gruppen von 5,55% der Befragten, die die Alternativen "Stimme voll und ganz zu" und "Teilweise zu" gewählt haben, und zwei weitere Gruppen von 2,77%, die sich entschieden haben, eher nicht zuzustimmen als zuzustimmen und teilweise nicht zuzustimmen. Lediglich die Alternative Ich stimme eher zu als stimme nicht zu, wurde von den Probanden nicht gewählt und schied daher aus der Tabelle aus.

Es ist erwähnenswert, dass $\chi_0^2=0$ und $\chi_c^2=9,48$; da der Chi-Quadrat-Test mit der Absicht angewendet wurde, zu überprüfen, ob es einen statistisch signifikanten

Unterschied gibt; Es wurde festgestellt, dass es keinen solchen Unterschied gibt. Es lohnt sich auch zu berücksichtigen, dass $n.g.l.=4$ und $\alpha=0,05$.

Tabelle 4 hat ein Ergebnis der vollständigen Kompatibilität mit Tabelle 3, da es zeigt, dass 83,33% der Prämisse völlig zustimmen, dass ihre Beziehung zu Gott das Gefühl der Einsamkeit beseitigt, die gleiche Menge, die sagt, dass sie der Behauptung, dass sie unzufrieden sind, überhaupt nicht zustimmen persönliche Beziehung zu Gott. Hervorzuheben ist, dass beide tabellen keinen statistisch signifikanten Unterschied aufweisen und in ihren Ergebnissen deckungsgleich sind, was zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen den von ihnen untersuchten Aspekten besteht.

Araújo (1999) sagt, dass Spiritualität in dieser Phase des Lebenszyklus weit verbreitet ist. Der Grund dafür ist, dass die Beteiligung an Aktivitäten dieser Art es den älteren Menschen ermöglicht, eine Verbindung zwischen ihren Unzulänglichkeiten und der Nutzung ihrer Talente herzustellen. Geschieht dies nicht, wird der Senior zumindest in diesem letzten Lebensabschnitt unterstützt.

Panzini *et al.* (2007) fahren fort und sagen, dass Religion mit Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden kann. Tatsächlich beeinflussen Überzeugungen und Doktrinen wesentlich die Vorstellung, die das Subjekt über die Welt macht.

Mit anderen Worten, mit den Worten von Margaça und Rodrigues (2019), kann Spiritualität ein günstiges Element für das Wohlbefinden im Alter sein, insbesondere weil die Teilnahme an anregenden Umgebungen und das Vorhandensein von Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Phase wesentlich sind. So kann Religiosität mit größerer Resilienz im Alter einhergehen.

Baptista (2003) sagt, dass Religionen auf Mythen und Riten beruhen, die das Heilige durch die geschaffenen Repräsentationen manifestieren. In Anbetracht der Gebetspraxis als Ritus haben Orlando *et al.* (2008) sagen, dass die meisten älteren Menschen unabhängig von ihrem Lebensstil für Themen wie Dankbarkeit, Gesundheit, Frieden und Liebe und für familiäre Anliegen beten.

Gebet ist im einfachsten Sinne die Schaffung eines Dialogs zwischen Menschen. Im spirituellen Fall wird es als zwischen dem Religiösen und dem Göttlichen verstanden, auch wenn es zusammen mit anderen Adepten in einem kollektiven Raum geschieht. Auf diese Weise wird verstanden, dass es sich um ein Kommunikationsmittel mit der verehrten heiligen Figur handelt, mit der eine Beziehung hergestellt wird. In dieser Beziehung sagen 88,88% der Teilnehmer, dass sie gemäß den Ergebnissen in Tabelle 3 nicht einverstanden sind, unzufrieden zu sein. Diese Daten sind immer noch mit denen von Araújo (1999) kompatibel, der sagt, dass eine ganze Stichprobe (das ist, 100%) erklärte, dass sie mit einer Religion einverstanden seien, obwohl es nicht möglich war, die Lücke zwischen dieser gleichen Affinität zu verifizieren und die Ausübung dieses Ritus.

So definiert Baptista (2003) Religion als die Annahme kapitaler Realitäten, die das Bewusstsein nicht assimilieren kann, was ein Gefühl der Vollständigkeit und inneren Einheit hervorruft, wenn es den Höhepunkt des psychischen Genusses erreicht.

Diniz (2003) wiederum konzeptualisiert Religion als einen Bereich, der, um gültig zu sein, das Individuum bewegen und modifizieren muss und nicht nur ein mit Moral, Dogmen und Regeln ausgestattetes Set ist, sondern vielmehr ein Glaube, der die Begegnung qualifiziert real mit der verehrten Gottheit.

Schließlich wird deutlich, dass der religiöse Aspekt in der Meinung der Älteren hinsichtlich ihrer Lebensqualität überwiegt, um eine deutlich polarisierte Prävalenz von Akzeptanz Reaktionen als in anderen Bereichen aufzuzeigen.

Tabelle 4 – Das Gefühl der Einsamkeit, das durch die Beziehung zu Gott beseitigt wurde

Streicheln	F	%
Ich bin vollkommen einverstanden	30	83,33
Stimme teilweise zu	3	8,33
Ich bin eher anderer Meinung als ich zustimme	1	2,77

Stimme teilweise nicht zu	2	5,55
Gesamt	36	100

Quelle: WHOQOL-Fragebögen.

In Tabelle 4 wird angemerkt, dass 83,33% der Probanden Völlig zustimmen, dass sie sich aufgrund ihrer Beziehung zu Gott nicht allein fühlen. Weitere 8,33% stimmten teilweise zu und 5,55% stimmten teilweise nicht zu. Nur 2,77% stimmen eher nicht zu als zu. Die Variablen stimme eher zu als stimme nicht zu und stimme überhaupt nicht zu wurden nicht genannt und daher aus der Tabelle verworfen.

Um herauszufinden, ob es einen statistisch signifikanten Unterschied gibt, wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet. Es wurde festgestellt, dass $\chi^2_o=0$ und $\chi^2_c=7,81$, ohne statistisch signifikanten Unterschied. Außerdem wird davon ausgegangen, dass n.g.l. = 3 und $\alpha = 0,05$.

Dieses Ergebnis ist dasselbe wie in Tabelle 3, in der 83,33% der Teilnehmer ebenfalls sagen, dass sie der Prämisse, dass sie keine zufriedenstellende Beziehung zu Gott haben, überhaupt nicht zustimmen. In der Tat, wenn es eine sinnvolle persönliche Beziehung gibt, sollte es keine Einsamkeit geben. Die von diesen beiden tabellen behandelten Themen sind genau gleich und deckungsgleich.

Dieses Gefühl ist laut Simkunas und Anjos (2001) auch beim Verlust eines Ehepartners sehr präsent. Das Duo sagt, dass die Alternative, die ältere Menschen gefunden haben, um es zu beseitigen, die Beteiligung an kollektiven Aktivitäten ist. Auf der anderen Seite sagen Almeida und Lourenço (2007), dass Liebe für jeden verfügbar ist, da sie sich in Verhaltensweisen ausdrückt. Subjekte, die sich zurückziehen oder sich unfähig zeigen, sich selbst zu transzendieren, sind der Einsamkeit und Leere ausgeliefert. Auch diejenigen, die noch nie verheiratet waren, können und sollten sich Partner suchen, um eine Beziehung zu beginnen. Außerdem ist es nicht möglich, einen Zusammenhang zwischen den Daten in den Tabellen 1 und 4 nach dem Familienstand herzustellen, was nicht zwangsläufig auf das Gefühl der Einsamkeit hindeutet.

RC: 113217

Verfügbar in: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/lebensbereiche>

Rabelo *et al.* (2008) gehen ebenfalls auf Einsamkeit ein, wenn sie berichten, dass sie ein Faktor ist, den junge Menschen mit dem Altern in Verbindung bringen und daher lieber sterben, als diesen Prozess zu erleiden (obwohl sie glauben, dass es möglich ist, im Alter glücklich zu sein, und nicht an den Fähigkeiten des Alters zweifeln ältere Menschen). Diese Perspektive ist jedoch mit den hier erzielten Ergebnissen nicht vereinbar.

Aus einer anderen Perspektive haben Panzini *et al.* (2007) sagen, dass Religion mit Zufriedenheit und damit mit Glück in Verbindung gebracht werden kann, da Überzeugungen und Doktrinen das Weltbild des Einzelnen maßgeblich beeinflussen.

Mit anderen Worten, mit den Worten von Margaça und Rodrigues (2019), kann Religion ein Faktor sein, der das Wohlbefinden im Alter fördert, da die Teilnahme an motivierenden Umgebungen und das Vorhandensein von Aufstiegsmöglichkeiten für ältere Menschen von grundlegender Bedeutung sind. So kann Religiosität mit größerer Resilienz im Alter einhergehen.

Araújo (1999) sagt, dass Spiritualität in dieser Zeit der menschlichen Entwicklung sehr vorherrschend ist, so dass 100% seiner Stichprobe erklärten, mit irgendeiner Überzeugung übereinzustimmen, da die Beteiligung an Aktivitäten dieser Art es den älteren Menschen ermöglicht, eine Bindung zwischen ihnen aufzubauen Unzulänglichkeiten und den Einsatz ihrer Talente. Geschieht dies nicht, hat das Subjekt zumindest Unterstützung bei der Bewältigung dieses letzten Lebensabschnitts.

Diniz (2003) versteht Religion als einen Aspekt, der, um gültig zu sein, das Subjekt bewegen und modifizieren muss und nicht nur ein mit Moral, Dogmen und Regeln ausgestattetes System ist, sondern aus einem Glauben besteht, der die reale Begegnung mit darstellt die göttliche.

Baptista (2003) wiederum versteht Religion als Übernahme kapitaler Realitäten, die das Bewusstsein nicht aufnehmen kann, was ein Gefühl der Vollständigkeit und

inneren Einheit erzeugt, wenn es den Höhepunkt des psychischen Genusses erreicht.

Baptista (2003) sagt auch, dass Religionen auf Mythen und Riten beruhen, die in der Lage sind, das heilige Element durch die konstituierten Symbole auszudrücken. Daher haben Orlando *et al.* (2008) sagen, dass die meisten älteren Menschen unabhängig von ihrem Lebensstil Gebete für Anliegen wie das Erlangen von Frieden und Liebe, Dankbarkeit, körperliche Gesundheit und Familie Beschwerden praktizieren. Gebete können als Ritus verstanden werden, der die Alten mit der Gottheit verbindet und in der Folge ihr Gefühl der Einsamkeit beseitigt, da das Gebet auch eine Form der Beziehung zum heiligen Wesen annimmt.

Tabelle 5 – Es gibt einen wahren Zweck für die Existenz der Menschheit

Variablen	F	%
Ich bin vollkommen einverstanden	23	63,88
Stimme teilweise zu	3	8,33
Ich stimme eher zu, als dass ich nicht zustimme	1	2,77
Stimme teilweise nicht zu	1	2,77
Entschieden widersprechen	7	19,44
Gesamt	36	100

Quelle: WHOQOL-Fragebögen.

Aus Tabelle 5 ist deutlich ersichtlich, dass 63,88% der Annahme, dass es einen wahren Zweck der menschlichen Existenz gibt, voll und ganz zustimmen, während 19,44% überhaupt nicht zustimmen und 8,33% teilweise zustimmen. Es gibt drei Gruppen von 2,77% bei den Optionen: Ich stimme eher zu als ich nicht zu, ich stimme eher nicht zu als ich zu und ich stimme teilweise nicht zu.

Um zu überprüfen, ob es einen signifikanten Unterschied gibt, wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet. Das Ergebnis war: $\chi_0^2=8,52$ und $\chi_c^2=11,07$; Es ist auch erwähnenswert, dass n.g.l.=5 und $\alpha=0,05$.

In Bezug auf die philosophische Frage stimmen $\frac{3}{4}$ der älteren Teilnehmer (75%) zu, dass es einen Sinn für die menschliche Existenz gibt, ein Prozentsatz, der fast so akzentuiert ist wie die in den Tabellen 3 und 4 beobachteten, die religiöse Aspekte untersuchen. Es gilt, die Worte von Panzini *et al.* (2007), die sagen, dass Religion den Sinn des Lebens erklären und das Weltbild der Subjekte maßgeblich beeinflussen kann.

Andererseits können wir auch auf den Zusammenhang dieser Prämisse mit dem Willen schließen, als Senior weiterhin aktiv zu leben. Martins *et al.* (2007) sagen, dass es für ältere Menschen auch mit einem mangelhaften und fragilen Organismus möglich ist, mit Qualität zu leben. Simkunas und Anjos (2001) wiederum diskutieren die Bedeutung des Partners in dieser Lebensphase, wenn es einen Verlust gibt; Das heißt, der Prozess der zwischenmenschlichen Konstruktion durch diese Beziehung setzt sich bis ins hohe Alter fort, sonst würde das Subjekt nicht die von dem Paar beschriebenen Auswirkungen erleiden. Almeida und Lourenço (2007) sagen auch, dass Liebe auch für diejenigen verfügbar ist, die keinen Partner haben, solange sie es wollen.

Auch junge Menschen haben laut Rabelo *et al.* (2008), so dass in Anlehnung an Neri (2001a) erkennbar ist, dass Senioren durch diese (allerdings nicht sehr spezifischen) Antworten Zufriedenheit mit ihrem Leben und ihrem Wohlbefinden zeigen.

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Die berufstätigen älteren Menschen zeigen sich überwiegend zufrieden mit der Qualität der betrachteten Lebensbereiche. Insbesondere konnte eine starke Polarisierung bezüglich Religiosität festgestellt werden, so dass dies nach Meinung der Teilnehmenden ein fast absoluter Aspekt ist, was im Einklang steht mit dem, was

Araújo (1999) über die Unterstützung, die dieser Bereich bietet, um sich damit auseinanderzusetzen, sagt Stadium Ende des Lebens.

Auch die anderen verifizierten Bereiche erhielten von den Teilnehmern mehrheitlich Antworten, die eindeutig Zufriedenheit ausdrücken, obwohl die Verteilung weniger auf eine einzelne Variable konzentriert war. Es wird geschätzt, dass diese Dominanz nach den Worten von Trentini, Xavier und Fleck (2006) auf den Prozess des erfolgreichen Alterns zurückzuführen ist. Somit wurden die von Neri (2001a) erwähnten inhärenten Veränderungen des Alterns in der gesammelten Proben Gruppe peripher beobachtet.

Wie bereits erläutert, zielte diese Studie darauf ab, die Qualität einiger Lebensbereiche älterer Menschen, die noch mit einem standardisierten Fragebogen arbeiten, zu untersuchen und die durch die verwendeten theoretischen Grundlagen gewonnenen Daten kritisch zu analysieren. Dieses Instrument war in der Lage, die Antworten der Teilnehmer zu quantifizieren, statistische Unterschiede zu messen und es zu ermöglichen, Hypothesen auf der Grundlage der konsultierten Literatur zu erstellen, es wurde jedoch das Vorhandensein von Lücken zwischen diesen gleichen Antworten und den Gründen, die sie begünstigten, festgestellt um eine umfassendere Analyse unmöglich zu machen Strenge und Genauigkeit. Auf diese Weise wird vorgeschlagen, dass andere detaillierte Studien durchgeführt werden können, um diese und andere Facetten dieser Themen (insbesondere zum religiösen Leben, das in der Polarisierung der Antworten hervorgehoben wurde) qualitativ zu untersuchen, ebenso wie eine Wiederholung von diese Arbeit mit Senioren, die nicht arbeiten, um die Ergebnisse beider Klassen zu vergleichen: Arbeitnehmer und Rentner.

Abschließend wird gehofft und gehofft, dass dieser wissenschaftliche Beitrag dazu beitragen kann, dass Fragen zur kontextuellen Realität älterer Menschen, die sich für bessere Lebensbedingungen für sie einsetzen, sowohl in den angesprochenen Aspekten gestellt werden (obwohl die Stichprobengruppe eine überragende Zufriedenheit gezeigt hat in den Antworten) wie in anderen.

VERWEISE

ALMEIDA, Thiago de; LOURENÇO, Maria Luiza. Envelhecimento, amor e sexualidade: utopia ou realidade? **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 01, v.10, p. 101-114. 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2007.10018>.

ARAÚJO, C. D. S. F. Aspectos religiosos do idoso. In: PETROIANO, A.; PIMENTA L. G. **Clínica e cirurgia geriátrica**. Rio de Janeiro, Guanabara, p.8-9, 1999.

BAPTISTA, A. L. Espiritualidade na prática clínica. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, nº 08, v.10, p. 18-23, 2003.

COLALTO, R. M. C. **Qualidade de vida na terceira idade**. In: Universidade Camilo Castelo Branco. Monografia como pré-requisito de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Psicologia – p. 49. São Paulo, 2002.

COSTA, Camila Marinho da; BASTOS, Lidiane Lopes; SALES, Marco Aurélio de. **Avaliação da imagem corporal em idosos institucionalizados e não institucionalizados**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

DINIZ, L. Espiritualidade e Arte Terapia. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, nº 10, v.10, p.109-124, 2003.

FIN, Thais Caroline; PORTELLA, Marilene Rodrigues; SCORTEGAGNA, Silvana Alba. Velhice e beleza corporal das idosas: conversa entre mulheres. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 01, v.20, p. 74-84, 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1981-22562017020.150096>.

FLECK, Marcelo Pio de Almeida; CHACHAMOVICH, Eduardo; TRENTINI, Clarissa Marcelli. Projeto WHOQOL-OLD: método e resultados de grupos focais no

RC: 113217

Verfügbar in: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psychologie/lebensbereiche>

Brasil. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v.37, nº 6, p.793-799, 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 10 de outubro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102003000600016>.

GOLDENBERG, Mirian. The invention of a beautiful old age: in search of a freer, happier life. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 05, v.21, p.511-512, 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1809-9823.

JARDIM, Viviane Cristina Fonseca da Silva; MEDEIROS, Bartolomeu Figueiroa de; BRITO, Ana Maria de. UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO: a percepção de idosos sobre a velhice. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 02, v.9, p.25-34, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2006.09023>.

KUSCHICK, Christa Liselote Berger Ramos; MACHADO, Felipe Viero Kolinski. Compre, leia, siga e rejuvenesça! Sobre os sentidos movimentados e construídos por Veja acerca da velhice ao longo de sua história (1968-2014). **Galáxia**. São Paulo. nº 32, p.138-150, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1982-2553. <https://doi.org/10.1590/1982-25542016223299>.

LIMA, R. A. S. Envelhecer com bem-estar requer conscientização de que a senilidade é inerente ao processo da vida. **Revista Psique: Ciência e Vida**, n. 18, p. 52-57, 2007.

MARGACA, Clara; RODRIGUES, Donizete. Espiritualidade e resiliência na adultez e velhice: uma revisão. **Fractal: Revista de Psicologia**. Niterói, nº 02, v. 31, p.150-157, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1984-0292. <https://doi.org/10.22409/1984-0292/v31i2/5690>.

MARTINS, Josiane de Jesus; ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de; NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do; BARRA, Daniela Couto Carvalho; SOUZA, Wanusa Graciela Amante de; PACHECO, Wladja Nara Sousa. Necessidades de educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas no domicílio. **Texto & contexto – enfermagem**, Florianópolis, v. 16, n. 2, p.254-262, Junho/2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 3 de dezembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072007000200007>.

NERI, Anita Liberalesso. **Maturidade e velhice**. Campinas, Papirus (1ed.), 2001a.

NERI, Anita Liberalesso. **Desenvolvimento e envelhecimento**. Campinas, Papirus (1ed.), 2001b.

ORLANDO, Cássia; DIAS, João Carlos; BRASIL, Ricardo Taveiros; ARAÚJO, Tiago Coelho; BURITI, Marcelo de Almeida. **Religiosidade na dimensão biopsicossocial do sujeito idoso**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

PANZINI, Raquel Gehrke; ROCHA, Neusa Sica da; BANDEIRA, Denise Ruschel; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de Vida e Espiritualidade. **Revista de Psiquiatria clínica**. São Paulo. v. 34, n. 1, p.105-115, 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 28 de janeiro. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014>.

RABELO, Dóris Firmino; SOUZA, A. P.; GOMES, A. C.; FUJIMOTO, B. H. S.; MOTA, J. J. O.; OLIVEIRA, Lourine Severo. **Atitudes de universitários da área da saúde em relação ao idoso e à velhice**. In: Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM. Artigo apresentado na XXXVIII Reunião Anual de Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia realizada em 2008. Uberlândia.

SIMKUNAS, J. B.; ANJOS, K. C. **Namoro na velhice: UM estudo sobre os relacionamentos amorosos**. In: Universidade São Judas Tadeu. Trabalho de

conclusão de curso – Curso de Psicologia, Núcleo de Psicologia Organizacional – p. 66. São Paulo, 2001.

TRENTINI, Clarissa Marceli; XAVIER, Flavio M. F.; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de vida em idosos. In: PARENTE, M. A. M. P. **Cognição e envelhecimento**. Porto Alegre, Artmed (1ed), p. 19-20, 2006.

VELOZ, Maria Cristina Triguero; NASCIMENTO-SCHULZE, Clélia Maria; CAMARGO, Brigido Vizeu. Reflexões sociais do envelhecimento. **Psicologia: Reflexão e Crítica**. Porto Alegre, v. 12, nº 12, p. 470-501, 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 21 de setembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0102-79721999000200015>.

VERAS, Renato Peixoto. **Um envelhecimento digno para o cidadão do futuro**. Rio de Janeiro, UniATI, 1995.

ZIMERMAN, Guite I. **Velhice: Aspectos Biopsicossociais**. Porto Alegre, Artmed, 2000.

ANHANG – FUßNOTE

3. Begriff in Freie und informierte Zustimmung Brasilianisch.

Gesendet: Oktober 2021.

Genehmigt: November 2021.